

**Состояние и перспективы развития российского
и международного рынка по направлению
Национальной технологической инициативы
Автонет по состоянию на 01.04.2022**

КРАТКАЯ СПРАВКА К АНАЛИТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ

«Состояние и перспективы развития российского и международного рынка по направлению НТИ Автонет (по состоянию на 01.04.2022 г.)»

Автонет – это рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей. Рынок Автонет включает три направления:

- Рынок телематических транспортных и информационных систем;
- Рынок транспортно-логистических услуг;
- Рынок интеллектуальной городской мобильности.

Произошедшие в первом квартале 2022 года изменения макросреды российского и международного рынка отразились на его конъюнктуре, определили тенденции и риски развития анализируемого рынка. К определяющим факторам развития анализируемого рынка относятся последствия санкционного давления стран Запада на российскую экономику, нарушение логистических потоков, государственная поддержка развития телематических систем, совершенствование и развитие нормативно-правового регулирования сегментов рынка Автонет и другие. Отслеживание тенденций и направлений развития рынка Автонет, а также его сегментов способствует решению задач экспертно-аналитической поддержки реализации национальной технологической инициативы, что особенно актуально в меняющихся условиях макросреды рынка.

В аналитическом отчете «Состояние и перспективы развития российского и международного рынка по направлению НТИ Автонет (по состоянию на 01.04.2022 г.)»:

- проведен анализ рынка телематических транспортных и информационных систем по состоянию на 01.04.2022 года, включая обзор текущего состояния и тенденций развития международного и российского рынка, обзор актуальных технологий и разработок, патентный и библиометрический анализ научных разработок;

- проведен анализ рынка транспортно-логистических услуг по состоянию на 01.04.2022 года, включая обзор текущего состояния и тенденций развития международного и российского рынка, обзор актуальных технологий и разработок, патентный и библиометрический анализ научных разработок;
- проведен анализ рынка интеллектуальной городской мобильности по состоянию на 01.04.2022 года, включая обзор текущего состояния и тенденций развития международного и российского рынка, обзор актуальных технологий и разработок, патентный и библиометрический анализ научных разработок;
- определены и проанализированы барьеры и риски развития рынка Автонет по состоянию на 01.04.2022 года;
- проанализировано текущее состояние в сфере нормативно-правового регулирования деятельности рынка Автонет, в том числе проанализированы государственные программы поддержки по НИР и НИОКР в I квартале 2022 года, национальный и международный нормативно-технологический ландшафт рынка Автонет;
- проведен анализ ключевых показателей деятельности компаний, вовлеченных в реализацию НТИ Автонет, в 2021 году и I квартале 2022 года.

Рынок телематических транспортных и информационных систем находится в стадии роста и продолжает активно развиваться. Движущей силой развития рынка, в первую очередь, являются технологические усовершенствования, направленные на улучшение общего опыта пассажиров в автомобиле и обеспечение большей степени взаимодействия внутри транспортных средств и между ними, а также развитие сегмента электромобилей.

Ключевыми трендами развития международного рынка телематических транспортных и информационных систем являются:

- 1) Ориентация на обеспечение безопасности, в том числе отслеживание угнанных транспортных средств, автоматическое оповещение в случае аварий, мониторинг водителей и дистанционное запираение/отпираение транспортных средств и т.д.

2) Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион захватит основную долю рынка; Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из наиболее быстро развивающихся рынков из-за растущего спроса на экономичные транспортные средства, а также на навигационную функцию (например, GPS) в качестве стандартного варианта решения таких проблем, как рост цен на топливо, увеличение числа аварий, и кражи транспортных средств. Рост доходов в странах региона и проникновение технологий также способствуют росту рынка.

3) Мировой рынок автомобильной телематики сильно фрагментирован из-за присутствия множества региональных игроков.

Сложившаяся в первом квартале 2022 года ситуация, новые санкции в отношении российской экономике и уход ряда зарубежных компаний с российского рынка отразились и на конъюнктуре рынка Автонет. В частности, на рынке телематических транспортных и информационных систем произошли следующие ключевые события:

- 1) Уход с рынка лидирующего игрока – компании Gurtam;
- 2) Санкционное давление на российскую экономику;
- 3) Рост курса валют, а соответственно стоимости оборудования и комплектующих;
- 4) Прекращение работы GPS;

Не смотря на возникшие вызовы, и производители оборудования, и разработчики, и интеграторы считают, что создавшаяся ситуация даст толчок дальнейшему развитию отрасли. Один из ключевых сегментов рынка телематических транспортных и информационных систем – беспилотные транспортные средства. Глобальный парк беспилотных автомобилей по прогнозам экспертов может составить к 2035 году 30,4 млн. единиц. Согласно стратегии Минтранса, в 2024 году беспилотным и высокоавтоматизированным транспортом будет осуществляться 2% междугородних перевозок по ключевым магистралям, к 2030 году – 20%. При этом доля грузовых и пассажирских городских автоперевозок в крупнейших 20

городах, выполняемых высокоавтоматизированным и беспилотным транспортом, к 2030 году составит 5%, такая же доля придется и на междугородные перевозки.

Одно из актуальных направлений рынка телематики – M2M, Machine-to-Machine, или взаимодействие «от машины к машине». Согласно мнению экспертов, рынок услуг M2M вырастет к 2024 году на 40–50%. Важным драйвером рынка IoT/M2M в сегменте автомобильного транспорта является начавшаяся в 2021 году установка автопроизводителями на массовых моделях легковых автомобилей (Лада, Renault, Toyota) телематических систем непосредственно на конвейере.

В сегменте проприетарных аппаратно-программных комплексов умеренный рост будет обеспечен в первую очередь за счет новых и продолжающихся крупных проектов «Безопасный город».

К ключевым технологиям в автотранспортной сфере относятся электромобили и беспилотные автомобили. По данным агентства «Автостат», за прошлый год на отечественном рынке было продано 2254 новых электромобилей, что превысило результат 2020 года в 3,1 раза. Продажи растут уже пять лет подряд, однако минувший год стал особенным: ранее количество реализованных электрокаров не превышало и одной тысячи за год. Активно развивается и налаживается производство отечественных электромобилей. По словам главы Минпромторга, серийная версия первого электромобиля российского производства должна появиться до конца 2022 года. А к 2030 году на отечественных мощностях планируется производить более 730 тысяч батарейных машин ежегодно.

В первом квартале 2022 года произошли следующие ключевые события в развитии технологий на рынке телематических транспортных и информационных систем:

- 1) Nvidia запустила картографический продукт для индустрии автономных транспортных средств;
- 2) США отменили требование об обязательном наличии органов управления для полностью автоматизированных автомобилей;
- 3) BMW анонсировала систему автономного вождения третьего уровня.

Ожидается, что мировой **рынок логистики** будет расти со среднегодовым темпом роста 6,8% в течение 2022–2030 гг. Прогнозируемый рост обусловлен рядом факторов, в числе которых рост логистики электронной коммерции, нехватка контейнеров, закрытие крупных портов, вызывающее перегруженность портов, нехватка водителей грузовиков и ограничения пропускной способности авиа-транспорта. Азиатско-Тихоокеанский регион, по мнению экспертов, станет крупнейшим логистическим рынком в мире, ожидается, что к 2030 году на Азию будет приходиться около 50% роста мировой торговли.

Спецоперация в Украине повлияла на глобальный рынок логистических услуг. Во-первых, нарушились поставки ключевого сырья. В результате сырая нефть подорожала, поэтому США и другие страны высвободили нефть из своих запасов на случай чрезвычайной ситуации. Во-вторых, нарушение транспортных потоков привело к необходимости перенаправить грузы, часть регионов оказались оторваны от привычных цепочек поставок.

В целом, рассматриваемый рынок все еще восстанавливается после последствий пандемии, ожидается, что восстановление продолжится в 2022 году и ускорится в течение следующих 2–3 лет.

Основные факторы макросреды, оказывающие влияние на глобальный рынок логистических услуг, включают:

- 1) Восстановление фрахтовых ставок;
- 2) Рост арендной платы за складские помещения;
- 3) Переход на складирование по требованию;
- 4) Технологические стартапы в сфере электронной коммерции.

Экспертами отмечается переход к логистике 4.0, характеризующейся высокой степенью цифровизации бизнес-процессов и логистических процессов, а также объединением в сеть устройств и компаний друг с другом. Цель Логистики 4.0 – упростить процессы, повысить эффективность и стабилизировать глобальные цепочки поставок.

К основным тенденциям, обуславливающим развитие транспортно-логистических услуг в мире, относятся:

1. Роботизация в сфере логистики;
2. Большие данные и сети для автоматизации логистики;
3. Многоканальные решения для более надежных цепочек поставок;
4. Противодействие глобализации;
5. Устойчивость в логистике.

Обозначенные тенденции характерны и для российского рынка транспортно-логистических услуг. Формирование беспилотных логистических коридоров на территории России начнется с трассы М-11 «Нева». По расчетам Минтранса использование беспилотников на М-11 позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость (с 60 до 75 км/ч) доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний. Реализация комплекса инициатив при этом позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай – Европа и на 20% сократить аварийность на транспорте.

Параллельно в Москве уже в 2022 году начнется коммерческая эксплуатация беспилотных такси.

Выражением происходящих изменений на рынке транспортно-логистических услуг является, в частности, растущая популярность бизнес-модели «Мобильность как услуга» (Mobility-as-a-Service, MaaS), что предполагает предоставление комплексной услуги, которая сочетает подключение к сервисам транспортной системы напрямую, возможность раннего планирования и прогнозирования условий поездки и пересадок в режиме реального времени.

Сегмент навигационного оборудования один из наиболее развитых на рынке телематических транспортных и информационных систем. При этом навигационное оборудование активно используется и является неотъемлемой частью организации транспортных потоков на рынке транспортно-логистических услуг.

По состоянию на середину марта 2022 года в Ространснадзор поступает информация о движении более 47 тыс. транспортных средств, обеспечивающих перевозку пассажиров и опасных грузов. Сегодня навигационные данные о транспортных средствах ретранслируются в 34 региональные навигационно-информационные системы.

В грузоперевозках через РФ расширяется применение электронных пломб, работающих на базе технологии спутниковой навигации ГЛОНАСС. Функционал ЭНП позволяет и оптимизировать маршруты доставки, а также поддерживать доверенный доступ к мониторингу перевозок третьим лицам при передаче функций контроля и безопасности в подрядные организации.

Еще одна тенденция, способная существенно повлиять на реализацию цифровых логистических процессов на российском рынке – появление крупномасштабных централизованных платформ уровня «Автодата». В октябре 2021 года в нескольких регионах страны были развернуты интеллектуальные интеграционные платформы в рамках проекта «Автодата» и отработан механизм обмена данными между центральной платформой «Автодата» и платформами умной дороги умного автомобиля. Первым шагом на пути реализации этих изменений является переход на безбумажный документооборот.

С января 2022 года грузоотправителям, перевозчикам, грузополучателям, операторам электронного документооборота и контрольно-надзорным органам в сегменте автомобильного транспорта предоставлена возможность обмена транспортными накладными в электронном виде на добровольной основе. Компании смогут перейти на электронный документооборот в сфере грузоперевозок, подключившись к системе обмена электронными перевозочными документами (ГИС ЭПД).

С учетом накопленной практики добровольного применения электронных перевозочных документов Минтранс подготовит предложения по их обязательному применению с начала 2023 года.

С 1 января 2022 года также вступило в силу разрешение по составлению электронных путевых листов.

По оценке Минтранса, перевод в электронный формат транспортных накладных и путевых листов обеспечит цифровизацию 90% всех перевозочных документов на автомобильном транспорте. Это позволит увеличить коммерческую скорость движения товаров к 2024 году практически вдвое.

Идея использования технологий блокчейна является также актуальной. По оценкам DHL, за счет упрощения логистической системы переход на блокчейн способен увеличить объем международной торговли на 15%.

В первом квартале 2022 года произошли следующие ключевые события в развитии технологий на рынке транспортно-логистических услуг:

- 1) Китайский интернет-гигант Baidu и кузовное ателье Pininfarina создали автономный грузовой автомобиль;
- 2) Китайский автономный грузовой стартап в области беспилотных грузовиков Inceptio Technology получил финансирование в размере 188 млн долларов.

С 1 сентября 2022 года в России планируется начать переход на онлайн-тахографы: они способны в режиме реального времени непосредственно во время движения транспортного средства передавать в автоматизированную информационную систему «Тахографический контроль» сведения о нарушении водителем режима труда и отдыха, а также о превышении допустимого скоростного режима. Среди передаваемых сведений – зафиксированное превышение скоростного режима или нарушение режима труда и отдыха водителя, а также факт активизации блока СКЗИ, его извлечения или установки и попытка изменения идентификационных данных транспортного средства.

Перспективное направление развития **интеллектуальной городской мобильности** в мире – развитие сервисов MaaS (Мобильность как услуга). Глобальный рынок мобильности как услуги оценивается в 39,23 млрд долларов США в 2021 году, и ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом роста 25,7%

и достигнет 379,66 млрд долларов США к 2031 году. Ожидается, что рост глобального рынка мобильности как услуги будет обусловлен растущей урбанизацией и развитием инициатив «умного города», более широкого внедрения мобильных услуг по запросу, растущей тенденции «умной» мобильности с улучшенными удобствами в автомобиле и усугубления проблем с парковкой, а также акцента на сокращении выбросов CO₂.

Движущим фактором развития рынка является государственная поддержка. Постановления правительства и растущее внимание к проектам «умного города» стимулируют использование мобильности как услуги.

Развитие рынка интеллектуальной городской мобильности России обусловлено во многом реализацией транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 года. В части пассажирских перевозок предполагается, что к 2035 году транспортная доступность магистральной инфраструктуры на общественном транспорте в рамках единого транспортного пространства не будет превышать двух часов. Доля поездок на общественном транспорте в крупнейших агломерациях по сравнению с 2019 года увеличится на 15%. За счет запуска региональных сервисов построения оптимального маршрута поездки (Mobility as a Service, мобильность как услуга) на треть снизится доля жителей, которые предпочитают использовать личный автомобиль.

По мнению экспертов, обеспечить развитие MaaS может единая система управления мобильностью – комплексная цифровая платформа, которая представляет сервисы не только пассажирам, но и перевозчикам и регионам.

В состав Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации входит проект «Зеленый цифровой коридор пассажира». В рамках проекта предполагается разработка и внедрение MaaS-сервиса построения оптимального маршрута поездки и применения единого цифрового инструмента оплаты проезда для разных видов транспорта с учетом времени перевозки и ее стоимости.

В целях развития интеллектуальной городской мобильности ведущая роль государства – объединить разрозненные системы, внедрив принципы интероперабельности и интеграционного взаимодействия.

Один из элементов рынка интеллектуальной городской мобильности, услуги каршеринга, продемонстрировали рост практически во всех крупных городах по итогам 2021 года. При этом Москва и Санкт-Петербург совокупно занимают более 60% этой услуги. Интересно, что флот каршеринговых машин по большей мере сосредоточен в Москве, из почти 50 тысяч автомобилей в Москве ездят 30 тысяч машин.

Большой парк автомобилей не всегда равен наибольшему количеству поездок, в России лидером по числу поездок является «Яндекс», в то время как самый большой флот у компании «Делимобиль».

Ключевой проблемой в 2022 году становится стоимость автопарка. Стоимость автомобилей выросла в начале 2022 года вдвое. Для сравнения, в 2021 году рост составил около 20% в среднем. Дороже обходится содержание, ремонт и страхование автопарка.

Негативная динамика в 2022 году ожидается и на рынке услуг такси. В 2021 году объем легального рынка такси достиг 820 млрд руб., говорится в поступившем в РБК исследовании Аналитического центра при правительстве России [44]. По доле в доходах среди агрегаторов с наибольшим отрывом в 2021 году лидировал «Яндекс.Такси» (66%), далее – «Ситимобил» (8,3%), «Максим» (7%), ГК «Везет» (7%) и Gett (6,6%).

После начала спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций об уходе с российского рынка такси объявили сервисы Gett и «Ситимобил». Представители нескольких таксопарков отметили, что в новых экономических условиях они столкнулись с проблемами, которые могут потенциально привести к сокращению их количества в стране и ухудшению качества сервисов, в том числе с ростом платежей по лизинговым договорам и стоимости ОСАГО, увеличением

стоимости новых транспортных средств и запчастей, а также их дефицитом и другими факторами.

В 2022 году произошли следующие ключевые события в развитии технологий на рынке интеллектуальной городской мобильности:

1) Проект компании «Солнечный круг» по установке связанных в единую систему диспетчеризации остановочных павильонов в Уфе;

2) Предложение компании «Ford» использовать оборудованные соответствующими датчиками, вычислительными и приёмопередающими устройствами светофоры, чья работа будет автоматически корректироваться для обеспечения наилучших возможных режимов движения для машин экстренных служб в соответствующих ситуациях;

3) Инициатива «Ford» по автоматическому снижению скорости транспортных средств в определенных зонах города (рядом с больницами, школами, торговыми центрами и т.д.);

4) Программная система распределения приоритетов заказов от пользователей мобильных приложений агрегаторов такси («Xiaomi»);

5) Компания «Nvidia» анонсировала создание программно-аппаратной платформы «Drive Map», содержащей цифровые данные порядка полумиллиона километров трасс по всему миру.

Барьеры рынка Автонет можно разделить на четыре категории:

- 1) Рыночные:
 - неразвитость отдельных сегментов рынка Автонет;
 - особенности развития российской экономики, а именно неоднородность в разрезе регионов РФ, отсутствие недискриминационного доступа к отдельным ресурсам;
 - отсутствие информационной прозрачности рынка Автонет, в первую очередь, статистической информации о структуре рынка и его состоянии;
 - неготовность отдельных категорий потребителей к использованию передовых технологий;

- 2) Нормативно-правовые:
 - существующей нормативно-правовой базы недостаточно для решения проблем возникающих при внедрении технологий автономного вождения;
 - существующая нормативно-правовая база не регулирует ответственность, защищенность и алгоритм действий в случае кибератак и перехвата управления;
- 3) инфраструктурные:
 - все еще недостаточно высокий уровень развития ИТС городов и автомобильных дорог федерального значения;
 - отсутствие инфраструктуры для электромобилей, в том числе источников электропитания и сети зарядных станций;
 - неготовность дорожной инфраструктуры к повсеместному распространению беспилотного транспорта;
 - низкий уровень развития информационной инфраструктуры рынка, объединяющей всех участников Автонет, что затрудняет обмен информацией, поиск партнеров, поставщиков и потенциальных клиентов;
 - отсутствие единой инфраструктуры предоставления услуг по определению координат объектов на местности с применением геопространственных данных, высокоточных карт и геоинформационных систем;
- 4) технологические и нормативно-технические барьеры – недостаточный уровень развития высокотехнологичных секторов экономики.

В связи с изменением внешней макросреды в первом квартале 2022 года для рынка Автонет появился ряд новых **рисков**, обуславливающих его развитие, в числе которых снижение доступности отдельных запчастей и оборудования за счет снижения курса рубля, удорожания стоимости транспортировки, а также ухода ряда зарубежных компаний с российского рынка, а также дефицит IT-кадров, характерный для всех отраслей экономики и в том числе сферы транспортной мобильности.

В настоящее время в России в целом сформирована **государственная система поддержки научных, научно-технических и инновационных проектов**. Она строится на работе институтов, обеспечивающих поддержку разработок на всех этапах их жизненного цикла. Помимо институциональных организаций государственную поддержку также осуществляют федеральные и региональные органы исполнительной власти.

В 2022 году планируется разработка стратегий «Корпорации «МСП», АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», Фонда «Сколково», Фонда содействия инноваций, Фонда развития промышленности, Российского фонда развития информационных технологий, Агентства по технологическому развитию, направленных на достижение национальных целей.

Для поддержки малого и среднего предпринимательства разработана и запущена платформа МСП. С 1 февраля 2022 года она успешно функционирует в тестовом режиме.

В текущих условиях после начала проведения спецоперации Российской Федерацией принимаются экстренные меры поддержки, охватывающие в том числе и меры поддержки НИР, ОКР, инновационных проектов. Правительством Российской Федерации были введены меры поддержки бизнеса и конкретно малого предпринимательства. Также рядом институтов развития были введены специальные меры поддержки. Разработка и принятие антикризисных мер позволяет в оперативном режиме поддерживать бизнес и предпринимателей. В качестве наиболее значимых кредитно-финансовых мер поддержки малого и среднего бизнеса, разработанных Правительством Российской Федерации и Банком России, можно выделить несколько программ.

1. Программа для предпринимателей, работающих в отраслях, требующих поддержки в условиях введения ограничительных мер в связи с COVID-19, позволила организациям и индивидуальным предпринимателям до 31 марта 2022 года оформлять кредиты на любые цели по ставке до 8,5%, а при условии получения независимой гарантии АО «Корпорация «МСП» – 8% годовых.

2. Программа Банка России и Корпорации МСП. Программа была запущена с 16 марта и позволяет среднему бизнесу получать инвестиционные кредиты по ставке до 13,5%, малому и микробизнесу – до 15%.

3. Программа оборотного кредитования Банка России. Средние предприятия могут получить оборотные кредиты со ставкой не выше 13,5% годовых, малые – не выше 15%. Срок действия программы – до 30 декабря 2022 года.

4. Субъекты МСП имеют право на кредитные каникулы – отсрочку или уменьшение размера платежей – сроком до шести месяцев по кредитным договорам, в том числе обеспеченным ипотекой, которые были заключены до 1 марта текущего года.

5. Возможность реструктуризации кредитов в рамках собственных программ банков.

6. Программа компенсации затрат субъектов МСП на оплату банковских комиссий при использовании системы быстрых платежей (СБП) действует до 1 июля 2022 года.

Введен мораторий на проведение в 2022 году плановых проверок бизнеса. С 12 марта правила списания начисленных и неуплаченных штрафов и пеней по государственным и муниципальным контрактам стали бессрочными. Для упрощения работы предпринимателей утверждены особенности разрешительной деятельности в 2022 году, которые предполагают продление на 12 месяцев лицензий и других разрешительных документов, срок действия которых истекает до конца года, и установление упрощенного порядка получения и переоформления лицензий. Для уменьшения налоговой нагрузки снижены страховые взносы до 12–15% со всей базы оплаты труда для всех предпринимателей. Введен мораторий на выплату долга по выданным на предпринимательские цели кредитам.

В рамках проведения анализа нормативно-технического ландшафта рынка Автонет выявлены ключевые нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование различных географических рынков, в числе которых Европейский регион, Евразийский экономический союз, Россия, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка.

Среди основных **нормативно-правовых актов, принятых в первом квартале 2022 года в России**, которые оказывают влияние на развитие направления рынков НТИ «Автонет», необходимо отметить:

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 №2442 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

2) Серию нормативных актов, касающихся функционирования государственной системы электронных перевозочных документов:

– Приказ Федеральной налоговой службы от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@ «Об утверждении форматов электронной транспортной накладной, электронной сопроводительной ведомости и электронного заказ-наряда»;

– Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 10.02.2022 № 40 «О порядке формирования и ведения реестра операторов информационных систем электронных перевозочных документов»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2022 № 281 «Об утверждении Правил представления информации в государственную информационную систему электронных перевозочных документов и технических требований к информационным системам электронных перевозочных документов»;

3) Федеральный закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 № 309 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств»;

5) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 808 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»;

- б) Национальные стандарты:
- ГОСТ Р 59891-2021 (ИСО 22901-3:2018) Автомобильные транспортные средства. Открытый обмен диагностическими данными (ODX). Часть 3. Описание обмена данными с симптомами отказов (FXD);
 - ГОСТ Р 59920-2021 Системы искусственного интеллекта. Системы искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. Требования к обеспечению характеристик эксплуатационной безопасности систем автоматизированного управления движением сельскохозяйственной техники;
 - ПНСТ 554-2021 Интеллектуальные транспортные системы. Системы искусственного интеллекта для автоматизации управления автомобильными транспортными средствами. Методы испытаний. Общие положения;
 - ПНСТ 553-2021 Информационные технологии. Искусственный интеллект. Термины и определения;
 - ГОСТ Р 59890-2021 Автомобильные транспортные средства. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Технические требования и методы испытаний на базе всемирной согласованной процедуры испытания транспортных средств малой грузоподъемности и испытаний в реальных условиях эксплуатации;
 - ПНСТ 633-2022 Интеллектуальные транспортные системы. Кооперативные адаптивные системы круиз-контроля. Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытания;
 - ПНСТ 636-2022 Интеллектуальные транспортные системы. Коммерческие перевозки. Контроль автомобильных перевозок в цепочке поставок. Часть 1. Архитектура и определения данных;
 - ГОСТ 34005-2022 Автомобильные транспортные средства. Тахографы цифровые. Технические требования и методы испытаний;
 - ПНСТ 635-2022 Интеллектуальные транспортные системы. Идентификация и передача информации о содержимом грузов наземных перевозок. Часть 1. Контекст, архитектура и ссылочные стандарты;

- ПНСТ 637-2022 Интеллектуальные транспортные системы. Частично автоматизированные системы парковки. Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытания;
- ПНСТ 638-2022 Интеллектуальные транспортные системы. Идентификация и передача информации о содержимом грузов наземных перевозок. Часть 3. Мониторинг информации о состоянии груза во время перевозки;
- ПНСТ 645-2022 «Зеленые» стандарты. Аккумуляторы литий-ионные. Критерии и показатели для подтверждения соответствия «зеленой» продукции.

Анализ деятельности предприятий, вовлеченных в реализацию НТИ Автонет, продемонстрировал рост рынка. В настоящее время в реализацию инициативы вовлечено 177 российских предприятий разных организационно-правовых форм и размеров. Анализ географии компаний показал, что большая часть компаний сосредоточена в ЦФО (116 компаний), на втором и третьем месте – СЗФО и ПФО – 21 и 20 компаний соответственно.

Значительное влияние на деятельность предприятий оказывают макрофакторы внешней среды, в анализируемом периоде ключевым фактором была пандемия коронавируса. С одной стороны, она привела к повышению спроса на услуги такси, каршеринга и микромобильности, с другой – стала сдерживающим фактором для развития технологических предприятий и для предприятий транспортно-логистической сферы за счет вводимых ограничений.

В целом динамика выручки и прибыли анализируемых предприятий демонстрирует рост рынка, что обусловлено ростом выручки. Однако прибыль участников рынка с 2019 года сократилась, показав незначительный рост в 2% в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Но для многих предприятий финансовый результат деятельности в 2021 году не вернулся на допандемийный уровень.

Рентабельность от продаж на рынке телематических транспортных и информационных систем значительно ниже аналогичного показателя на других рынках, но на протяжении анализируемого периода находится в диапазоне от 3 до 11%. Рентабельность от продаж на рынке транспортно-логистических услуг и рынке

интеллектуальной городской мобильности в 2021 году демонстрирует негативную динамику.

Деятельность анализируемых предприятий и реализация НТИ Автонет обуславливает их участие в государственных закупках, поскольку проекты в рамках инициативы актуальны и поддерживаются на государственном уровне. В 2021 году общая сумма проанализированных закупок составила 356,7 млн руб., в первом квартале 2022 года – 88,4 млн руб. При этом большее число закупок в стоимостном выражении реализовано ООО «СМАРТ-СИТИ» и ОАО «НИИАТ», по 28% от общего объема закупок в анализируемом периоде.

Среди анализируемых предприятий 36 компаний, или 20,3%, имеют патенты в сфере деятельности НТИ «Автонет». Всего получено 140 патентов на изобретения и полезные модели по тематике инициативы.

Последствия пандемии, несомненно, повлияли на все отрасли экономики, и в том числе на анализируемые предприятия, став для одних угрозой развития, а для других – открыв новые возможности. Однако, в 2022 году уже произошли значительные изменения в макросреде, в том числе последствия санкционного давления со стороны стран Запада на российскую экономику, которые впоследствии отразятся на работе анализируемых предприятий, и в том числе на их финансово-экономических показателях деятельности.

Патентный анализ показал, что наиболее широкое патентование осуществляется в секторе «Телематические транспортные и информационные системы», особенно в части технологии «Системы помощи водителю». При этом этап активного роста может продлиться по итогам учета всех поданных в 2020–2022 гг. заявок. Данный сектор является наиболее «патентоспособным» – создаваемые решения носят технический характер и потенциально охраноспособны как изобретения или полезные модели.

Для секторов «Интеллектуальная городская мобильность, включая агрегацию сервисов и поиск попутчиков, аренду, общественный транспорт и мультимо-

дальние перевозки, транспортные сервисы с использованием беспилотных автомобилей, аренда, онлайн сервисы и сервисы, основанные на данных» и «Транспортно-логистические услуги, включая грузоперевозки и экспедиторские услуги, комплексные логистические услуги, в том числе хранение и распределение, управленческую логистику, включающую оптимизацию логистических процессов» наиболее характерными для являются разработки в области программного обеспечения, которые не подпадают под патентную охрану, а охраняются как объекты авторского права. Поэтому существенное отставание по номинальным цифрам патентования более чем в 4 раза вполне обосновано.

Мировая практика патентования для сектора «Телематические транспортные и информационные системы» ориентирована на широкую территориальную применимость новых технических решений, в связи с чем при принятии решений о правовой охране технических решений посредством патентования следует учитывать перспективы зарубежного патентования.

К сожалению, активность российских разработчиков очень низка. Если в секторе «Телематические транспортные и информационные системы» патентование со стороны российских компаний периодически прослеживается, то в остальных двух исследуемых секторах заявки крайне редки, без прослеживания тенденции к росту. А в связи с тем, что Россия является достаточно свободным рынком для патентования и потенциально привлекательным для коммерциализации, зарубежные компании этим пользуются и заявляют свои решения для регистрации на российском рынке, тем самым укрепляя свои позиции.

Библиометрический анализ показал уверенное лидерство авторов из Китая и США по всем разделам исследуемых секторов. В среднем публикации США и Китая суммарно занимают около 50–60% от общего числа публикаций за 10 лет в каждом из секторов технологий. При этом следует отметить, что основная часть публикаций по-прежнему относится к решению не научно-технических вопросов, а административно-правовых. В связи с изложенным рост публикационной актив-

ности свидетельствует о повышении интереса авторов, организаций и стран в области разработки новых технических решений. Повышается активность национальных исследований, связанная с выводом соответствующих технологий на рынок. Это подтверждается тем, что публикационная активность каждой из стран-лидеров, хоть иногда, но переживает спад, а в целом растёт во всех секторах.

В ходе исследования была выявлена тенденция роста публикационной активности по всем описанным секторам. Самым быстрорастущим сектором стал сегмент «Интеллектуальная городская мобильность», где ежегодный рост количества публикаций которой стабильно держится на уровне 15–25%, однако наиболее насыщенным публикациями является сектор «Телематические системы».

Секторы «Телематические системы» и «Транспортно-логистические услуги», так или иначе, имели годы спада публикационной активности, в то время как публикационная активность по «Интеллектуальной городской мобильности» стабильно растёт.

Анализ публикационной активности за 2022 год не показал резкой тенденции к изменению данного тренда, таким образом, по нашему мнению, рост публикационной активности будет продолжать расти по всем трем секторам.

Выявленные тенденции развития рассматриваемых научно-технических направлений следует учитывать при планировании и проведении разработок и исследований. В дальнейшем представляется целесообразным продолжить мониторинг тенденций, в том числе с отслеживанием истории отобранных публикаций. В настоящее время большая их часть относится к заявкам, а патентная экспертиза в свою очередь подтвердит или опровергнет охраноспособность заявленных решений.